

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM

OS EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM FORTALEZA NA DÉCADA DE 1970- AS TRANSFORMAÇÕES NO MEIO URBANO E NA ARQUITETURA.

Márcia Gadelha Cavalcante

Universidade Federal do Ceará, Avenida da Universidade, 2840, Fortaleza, Brasil, marciacavalcante@dau.ufc.br

RESUMO

A partir do início da década de 1970, observamos que os edifícios de apartamentos em Fortaleza passaram por intensas transformações: nas tipologias; no uso da estrutura aparente; na adoção de elementos em concreto aparente; na incorporação hegemônica de pilotis; e na integração aos condicionantes climáticos. A capital cearense sediava importantes órgãos federais, agentes de uma política desenvolvimentista governamental, que promoveram obras de infraestrutura, financiaram o mercado imobiliário e induziram à criação da Região Metropolitana de Fortaleza. Importantes mudanças ocorreram no espaço urbano da cidade principalmente as novas centralidades e os processos de expansão territorial. Este contexto favoreceu sobremaneira a produção do edifício de apartamentos cujas transformações, transposições e singularidades serão analisadas neste artigo. Pretendemos contribuir para o registro e compreensão de um significativo período da produção arquitetônica cearense, focando nos edifícios multifamiliares, principalmente porque alguns exemplares já estão sendo demolidos.

Palavras-chave: edifícios de apartamentos; Fortaleza; habitações multifamiliares.

ABSTRACT

From the beginning of the 1970s, we observed that the apartment buildings in Fortaleza underwent intense transformations: in typologies; in the use of the apparent structure; in the adoption of elements in apparent concrete; in the hegemonic incorporation of pilotis; and the integration of climatic conditions. The capital of Ceará was home to important federal agencies, agents of a governmental development policy, which promoted infrastructure works, financed the real estate market and led to the creation of the Metropolitan Region of Fortaleza. Important changes occurred in the urban space of the city, mainly decentralization and the process of territorial expansion. This context greatly favored the production of the apartment building whose transformations, transpositions and singularities will be analyzed in this article. We intend to contribute to the registration and understanding of a significant period of Ceará's architectural production, focusing on multifamily buildings, particularly since some of the houses are already being demolished.

Keywords: apartment buildings; Fortaleza; multifamily housing.

INTRODUÇÃO

O artigo irá fazer uma análise do edifício de apartamentos em Fortaleza na década de 1970 por ter sido um período de destacada importância na consolidação desta tipologia habitacional como opção de moradia para as classes média e alta da capital cearense. Esta produção arquitetônica foi objeto de transformações técnicas; estéticas; e urbanas, portanto sua análise é de especial relevância dentro do contexto das arquiteturas nacional e cearense.

Fortaleza era a terceira¹ maior capital do Nordeste em número de habitantes e, em 1970, sua população atingiu os 872.702² mil habitantes, com um crescimento médio de 66,6% em relação a 1960. O grande crescimento populacional se refletiu na estruturação urbana da cidade, acentuando características preexistentes: no setor sudoeste, expandiram-se as indústrias e as residências da população de baixo poder aquisitivo e, na zona leste, a população de nível de renda mais elevado.

O surgimento e a consolidação de novas centralidades foram as principais transformações urbanas ocorridas. O centro da cidade, que desde o início da década de 1960 apresentava sinais de esgotamento, passou a ser esvaziado de suas funções comerciais de elite e institucionais³. Essa dispersão criou novas áreas de dinamização urbana, incentivando os investimentos na construção de edifícios de apartamentos nas suas proximidades.

A Escola de Artes e Arquitetura, criada em 1964, tinha se tornado um centro de atividades culturais dentro da Universidade Federal do Ceará-UFC. De imediato, a primeira turma formada iniciou sua atuação no mercado profissional local, projetando edificações públicas e privadas, associados entre si ou em parceria com professores. Na esfera privada a maior contribuição foram os projetos residenciais unifamiliares, pois a classe média, formada à época, principalmente por profissionais liberais, foi intensamente financiada pelo SFH, se mostrando receptiva às inovações técnicas e estéticas introduzidas pelos arquitetos chegados e recém-formados.

A dinamização do mercado imobiliário teve início em meados da década de 1960, e durante todos os anos de 1970. Essa situação de estabilidade imobiliária contribuiu para a consolidação das empresas de construção civil no Ceará e para produção de edifícios residenciais, inicialmente para baixa renda e em um segundo momento para classe média, assegurados pelas operações de crédito imobiliário, pois, segundo Meyer (2014, p. 110), “o princípio de não operar com subsídios diretos ao mutuário restringiu o atendimento da demanda por moradia popular, privilegiando o atendimento das famílias de renda mais alta”.

¹ A primeira era Salvador e a segunda Recife.

² Segundo Censo do IBGE, acesso em 24. jan. 2015.

³ Inicialmente o Palácio do Governo, antigo Palácio da Luz, foi transferido para a Aldeota, na Avenida Barão de Studart, em 1970. Depois a Câmara Municipal se mudou para o Meireles, próximo ao Ideal Clube, e, em 1977, a Assembleia Legislativa do Ceará, foi construída na Avenida Desembargador Moreira.

Os fatores destacados geraram transformações no contexto urbano existente; nas tipologias arquitetônicas; na linguagem estética; nas soluções estruturais; na integração com o entorno; e nas adaptações climáticas e culturais. Pretendemos analisar cada um destes aspectos separadamente visando contribuir para a compreensão de uma valiosa produção arquitetônica e destacar a importância do papel e da formação do arquiteto.

O EDIFÍCIO E O URBANO

Os edifícios de apartamentos verticalizados foram implantados nos bairros com estrutura urbana consolidada e com maior valor imobiliário como a Aldeota, a Praia de Iracema, o Bairro de Fátima e o Meireles. Constatamos a existência de áreas onde a ocupação foi mais intensa, em função de fatores urbanos específicos, tais como: abertura de vias, implantação de novos equipamentos, expansão dos loteamentos e valorização do solo urbano (figura 01).

Figura 01- Mapa de Fortaleza com edifícios da década de 1970. Fonte: autora.

A conjunção dos determinantes urbanos com as especificidades da mudança da legislação de uso e ocupação do solo⁴, gerou diferenciações tipológicas dos edifícios residenciais. Portanto, as análises dos edifícios no contexto urbano serão divididas em função das tipologias surgidas: os edifícios mistos dos corredores de atividades e zonas comerciais, os edifícios sobre pilotis dos bairros residenciais, os edifícios verticais da orla marítima e os conjuntos residenciais.

AS TIPOLOGIAS

Os edifícios mistos dos corredores de atividades e zonas comerciais

No início dos anos de 1970, o comércio, antes restrito ao centro da cidade, começou um processo de desconcentração, expandindo-se ao longo das vias de acesso à cidade. Essa transformação foi incentivada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo nº 4.486, de 1975, que criou as zonas denominadas de ZC4 - corredor de atividade. Nas zonas ZC-4, havia o incentivo à implantação de comércio e serviços através da permissão de usos comerciais, de serviços e mistos e da construção de até quatro pavimentos.

As demais zonas comerciais da cidade, apesar dos incentivos, não prosperaram. Na zona central (ZC-1) e de expansão do centro (ZC-2), onde se podia verticalizar até 16 pavimentos, houve o registro de somente uma construção de edifício misto residencial, o Edifício Panorama Artesanal (figura 02), construído em 1975.

Nas ZC - 3, núcleos comerciais de bairros apelidados de “quadrilátero de ouro”, permitia-se a construção de edifícios residenciais até 10 pavimentos, porém constatamos que a área não se desenvolveu, registramos apenas três edifícios deste período como o Edifício Pedro II (figura 03).

Figura 02- Edifício Panorama Artesanal (1975), autores: Delberg Ponce De Leon e Fausto Nilo Costa Neto. Fonte: acervo Delberg Ponce De Leon.

Figura 03- Edifício Dom Pedro II (1975), autoria Reginaldo Rangel. Fonte: autora.

⁴ Em 1975 entrou em vigor Lei n 4.486, Plano Diretor Físico de Fortaleza, apoiado no levantamento aerofotogramétrico de 1972, que detalha as diretrizes do PLANDIRF.

Portanto, os corredores de atividades foram a principal mudança na estrutura urbana alterando definitivamente o uso e ocupação do solo nestas vias, já que os investimentos imobiliários priorizaram a construção de edifícios mistos nessas áreas. Os principais corredores de atividades onde ocorreu a implantação destas tipologias são a Avenida Santos Dumont, a Avenida Desembargador Moreira, a Avenida Barão de Studart, a Avenida Antônio Sales, a Avenida Monsenhor Tabosa, a Avenida Aguanambi, e a Avenida Pontes Vieira (figura 01).

Os edifícios residenciais sobre pilotis

O uso do pilotis proporcionou a principal transformação dos edifícios residenciais em Fortaleza. Este fato ocorreu em função de um dispositivo inserido na Lei nº 4.486, de 1975, que permitia aumentar o número de pavimentos com o uso do pilotis em edifícios multifamiliares e mistos, em quase todas as zonas da cidade. As exceções se aplicavam à zona central, onde era possível verticalizar até 16 pavimentos, e às ZC-2, onde era permitido até dez pavimentos. O pavimento era considerado “**pilotis**” quando a ocupação (construção fechada) atingia no máximo 50% da área de projeção da torre (PMF, 1975). Essa iniciativa legal era muito pertinente porque contribuía para a promoção da ventilação⁵ ao nível do pedestre, porém, infelizmente, nas leis de uso e ocupação urbanas subsequentes este dispositivo foi abolido.

Outro aspecto inovador na lei, que contribuiu para a consolidação dos edifícios em pilotis, foi a exigência legal de prever uma vaga para estacionamento de veículos incorporada à unidade residencial. Concluímos que a liberação da construção em pilotis e a demanda por estacionamento contribuíram para a disseminação dessa nova tipologia na cidade: o edifício sobre pilotis. Infelizmente a ideia original de criação do pilotis para integração do espaço público com o privado foi rompida com a utilização para estacionamento. Na época, a construção de subsolos para vagas era incipiente, provavelmente pelo custo e pelo valor atribuído a este item dentro do programa, pois poucos possuíam carros. Os edifícios de apartamentos do período que foram construídos nas zonas residenciais, predominaram nos bairros da Aldeota e Meireles. Encontramos também exemplares nos bairros Joaquim Távora e Fátima (figura 01).

Diógenes (2005), ao analisar o Bairro da Aldeota, explicou que, à semelhança de outras cidades brasileiras, o comércio de luxo e os serviços modernos abandonaram o centro tradicional e ocuparam os bairros das camadas de alta renda. Na Aldeota, esse novo centro se consolidou no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida Desembargador Moreira (figura 01), sendo

⁵ A ventilação é o principal promotor de conforto ambiental em Fortaleza. Leite (2010 e 2015) estudou a ventilação na área urbana de Fortaleza, enquanto Hissa (2000) estudou o conforto térmico nos edifícios multifamiliares, atestando a importância deste fator na geração de conforto climático.

um fator de valorização imobiliária do entorno urbano e contribuindo para a especulação imobiliária e a expansão dos bairros residenciais da zona leste.

Outra área onde foi verificada uma concentração de edifícios neste período é na confluência das avenidas Abolição com Virgílio Távora (figura 01). A erradicação das favelas que ocupavam as ruas, abriu espaço para os novos edifícios, e a população de baixa renda foi expulsa para as periferias. A liberação do acesso aos terrenos, a valorização imobiliária do Meireles e a proximidade da orla contribuíram para construção de uma quantidade significativa de edifícios de quatro pavimentos nesta área. Como exemplos destacamos os edifícios Berma (1979) (figura 04) e o Antares (1980) (figura 05).

Figura 04- Edifício Berma (1979). A autoria de Nasser Hissa Arquitetos Associados. Fonte: autora.

Figura 05-Edifício Antares (1980). A autoria de Reginaldo Rangel. Fonte: Elton Sales.

Os edifícios verticais da orla marítima

Durante a década de 1970, a orla começa a ser ocupada por edifícios residenciais mais verticalizados, voltados para a elite da cidade. Na lei de uso e ocupação do solo de 1975, as áreas próximas ao mar foram estabelecidas como zonas especiais: as Zonas Especiais de Praia. Nessas se permitia a construção de pilotis e mais três pavimentos para os serviços diversificados (hotéis, restaurantes e equivalentes) e não era permitido verticalizar os edifícios de apartamentos.

A construção de edifícios de apartamentos se intensificou e, durante a década de 1970, foram erguidos edifícios com unidades habitacionais de áreas maiores e com alturas de até 21 pavimentos, como o Edifício Morada Vento-Leste (1975) (figura 06), o Edifício Dom Pedro I (1975) (figura 07), o Edifício Solar da Praia (1976) e o Edifício Granville (1976) (figura 08).

Figura 06- Edifício Morada Vento-Leste (1975), autores José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa. Foto: Elton Sales.

Figura 07- Edifício Dom Pedro I (1975), autores Reginaldo Rangel e Nearco Araújo. Foto: Elton Sales.

Figura 08- Edifício Granville (1976), autor Acácio Gil Borsoi. Foto: Elton Sales.

Os conjuntos residenciais

Os edifícios de apartamentos que compunham mais de um bloco e ocupavam em geral quadras inteiras eram denominados de Conjuntos Residenciais (CR-1) pela lei nº 4.486. Muitos exemplares destes conjuntos foram implantados em áreas valorizadas, quando o perfil do usuário tinha um maior poder aquisitivo, ou em áreas no entorno da Aldeota, nestes casos para classe média baixa. Esses conjuntos foram empreendidos por empresários que possuíam linhas de crédito imobiliário vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação, gerando oportunidade de financiamento. As áreas mais ocupadas foram: as quadras próximas ao shopping Center Um, no bairro da Aldeota, especificamente na Avenida Santos Dumont; o entorno da Assembleia Legislativa e o Meireles (figura 01).

Na Avenida Santos Dumont, foi construído, no início da década de 1970, o Jardim Nova Aldeota (figura 09), nº 3220; o Jardim Iracema, nº 3850; e o 14 BIS, nº 5.500. Na Avenida Barão de Studart, temos o Parque José de Alencar e o Jardim Aldeota e, próximo da Assembleia Legislativa, o Conjunto Lindo Parque e o Morada dos Coqueiros. Nas imediações da Avenida Antônio Justa, foram edificados os Conjuntos Kátia, Maison Imperial e o Kéops, Kefren e Mikerinos (figura 10), entre outros.

Figura 09- Conjunto Jardim Nova Aldeota. Foto: Elton Sales.

Figura 10- Conjunto Kéops, Kefren e Mikerinos. Foto: Elton Sales.

Eles são compostos por blocos planares tipos barra, com vários apartamentos por andar, com três ou quatro pavimentos, que variavam em função da zona em que estavam inseridos; os localizados no Meireles possuíam pilotis. Os blocos eram implantados paralelos aos limites do terreno, obedecendo aos recuos mínimos; e em geral com as áreas sociais na orientação leste, porém, em quase todos os exemplares, constatamos a existência de unidades com orientação desfavorável, ou seja, voltadas para o poente. A proposta de integração com a rua, gerando permeabilidade urbana - um dos preceitos do urbanismo moderno - rapidamente perdeu seu conceito original, com a criação de muros e acessos controlados.

A VERTICALIZAÇÃO DOS BAIRROS RESIDENCIAIS

Os conjuntos residenciais ocupando quadras inteiras que se disseminaram nas zonas residenciais possuíam deficiências em relação ao conforto ambiental das unidades residenciais, principalmente em relação à ventilação, aos espaços de socialização dos usuários e à falta de elevadores, que impedia a acessibilidade de cadeirantes. Esses fatores, somados ao intenso processo de valorização imobiliária de alguns bairros residenciais, geraram uma nova postura da administração municipal em relação à aprovação, ocorrida provavelmente em 1973 ou 1974⁶, do projeto dos edifícios Bagatelle e Demoiselle que, segundo Sampaio Neto (2012), tornaram-se “ícones do processo de verticalização da Aldeota” (figura 11 e 12).

O arquiteto José Antônio Perbelini Lemenhe, responsável pela pasta durante a administração do prefeito Vicente Cavalcante Fialho, cujo mandato transcorreu entre os anos de 1971 a 1975, admitia que as proposições que não se enquadravam na lei eram discutidas com o Secretário de Planejamento e o próprio Prefeito Municipal. Para tal, dentre outros recursos, se valiam da análise das posturas presentes nas legislações de outros municípios, sobretudo as da cidade de São Paulo (SAMPAIO NETO, 2012, p. 251).

⁶ As informações do engenheiro Silvio Campos, dono da Construtora e Incorporadora Campos Ltda., são de que o empreendimento foi construído em dois anos, a placa de inauguração existente no local é de 1976. Concluímos, portanto, que aprovação deve ter ocorrido aproximadamente em 1973, antes da lei nº 4.486.

Aldeota, Edifício Bagatelle e Demoselle

Figura 11- Foto aérea do bairro da Aldeota na ocasião da implantação dos edifícios Bagatelle e Demoselle.
Foto: Nelson Bezerra.

As duas torres com 15 pavimentos sobre pilotis, localizadas na avenida Santos Dumont, ocupavam uma quadra aberta estando alinhada aos conceitos corbusianos formando um conjunto tipicamente modernista tanto no conceito como na forma (figura 12).

Figura 12- Edifícios Bagatelle e Demoselle (1975), autoria de Joaquim Rodrigues. Foto: Elton Sales.

Ao contestar as leis vigentes, esse conjunto poderia ter mudado os paradigmas em relação à possibilidade de verticalização das zonas habitacionais e ter influenciado a implantação da nova lei de uso e ocupação do solo nº 4.486, que estava apoiada no PLANDIRF, de 1972. Porém, somente em 1979, foi aprovada a Lei do Plano Diretor Físico, lei nº 5.122-A, que finalmente regulamenta a verticalização nos bairros residenciais e na orla marítima, e que possibilitou a morfologia urbana verticalizada existente atualmente em Fortaleza.

O EDIFÍCIO E SUA LINGUAGEM ARQUITETÔNICA

Observamos que na década de 1960 foram produzidos poucos edifícios de apartamentos, a maioria deles projetados por arquitetos cearenses que estudaram na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, e receberam um primeiro conjunto de influências da arquitetura moderna brasileira cujo principal emissor era o Rio de Janeiro⁷.

Verificamos que o aumento da produção destes edifícios começou a ocorrer no início de 1970 com os incentivos federais⁸, coincidindo com a vinda de arquitetos formados em outros estados como São Paulo e Recife. Estes profissionais passaram a lecionar na Escola de Artes e Arquitetura da UFC criando uma ambiência de transposição das referências arquitetônicas praticadas nacionalmente, e em especial de São Paulo. Segundo relato⁹ do arquiteto Delberg Ponce de Leon¹⁰, quando aluno ele teve a oportunidade de entrevistar o arquiteto Paulo Mendes da Rocha em seu escritório durante uma visita coordenada pelos professores à São Paulo. O arquiteto Antônio Carlos Campelo Costa¹¹ nos confidenciou em entrevista¹² que na época da “Escola” os alunos faziam projetos em estilo “Niemiças”, ou seja, sob a influência de Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas. Segundo Diógenes e Paiva (2013, p. 4) “As referências arquitetônicas relacionadas ao brutalismo paulista, tiveram impacto na formação e na produção dos arquitetos que fizeram parte das primeiras turmas da recém-criada Escola de Arquitetura e Urbanismo”. As referências que os autores destacam estão embasadas nas proposições teóricas

⁷ Os primeiros arquitetos cearenses estudaram na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro vivenciando o auge do modernismo brasileiro, dentre eles destacamos o papel de José Neudson Braga, Liberal de Castro e Ivan Brito que participaram da fundação da Escola de Artes e Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1964.

⁸ Em Fortaleza os principais órgãos financiadores à habitação foram o Sistema Financeiro da Habitação através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

⁹ A entrevista ao arquiteto ocorreu no dia 26 de agosto de 2013.

¹⁰ O arquiteto Delberg Ponce de Leon (1945) graduou-se na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará - UFC em 1971. Foi professor da Escola de Arquitetura da UFC de 1973 a 1978. Como arquiteto da Prefeitura de Fortaleza participou e coordenou revisões de legislação de uso e ocupação do solo e elaborou o Código de Obras e Posturas de Fortaleza, sendo Secretário de Urbanismo e Obras Públicas da Prefeitura Municipal em 1988. Como diretor da empresa Arquitetos Associados Delberg P. Leon Ltda projetou residências, edifícios residenciais e comerciais, conjuntos habitacionais e planos urbanos. Sua trajetória profissional está relatada no artigo “Caminhos da Arquitetura Moderna: a influência brutalista na obra dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon” de autoria de DIÓGENES; PAIVA (2013).

¹¹ Antonio Carlos Campelo Costa (1939), pernambucano, graduou-se pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1972. Exerceu várias funções públicas, dentre elas foi Presidente Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (Gestão 1983- 1985); Secretário de Planejamento e cumulativamente Secretário de Urbanismo e Obras Públicas do Município de Fortaleza (1987-1988); Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Sobral/CE (2005-2009); Secretário de Cultura e Turismo de Sobral (2009-2012).

¹² Entrevista ocorrida no dia 21 de julho de 2014.

de Zein (2005) que em sua tese de doutorado criou o abecedário da arquitetura da Escola Paulista Brutalista, o qual foi sintetizado por Diógenes e Paiva (2013, p. 12):

- Quanto ao partido: em síntese a solução em bloco único e quando há a existência de mais de um, a hierarquização clara entre o principal e os demais; a relação de contraste com o entorno e a integração através do acesso de forma franca; assim como a solução volumétrica com a linha dominante nitidamente horizontal;
- Quanto à composição: solução em caixa com "planta genérica" ou livre; teto com cobertura homogênea e em forma de grelha e vazios verticais internos; ênfase nas circulações, tanto internas quanto externas;
- Quanto ao sistema construtivo: uso do concreto armado como único ou principal material estrutural, com emprego de técnicas de protensão, lajes nervuradas, pórticos, pilares com detalhes de desenho e um certo exibicionismo estrutural; uso frequente de vedações em concreto e em com menos ocorrência de alvenaria, inclusive com blocos de concreto, deixados quase sempre aparentes;
- Quanto às texturas e ambiências lumínicas: as superfícies (de concreto, de alvenaria ou blocos de tijolo) são deixadas aparentes, valorizando a rugosidade das texturas dos materiais; aberturas laterais de iluminação protegidas e mais escassas em comparação à iluminação central que é potencializada pelas aberturas zenitais;
- Quanto às características simbólico-conceituais: austeridade; aspecto didático da solução estrutural e construtiva da obra; ênfase na possibilidade do edifício se tornar um protótipo ou ideia de pré-fabricação; ênfase na experimentação.

Nos edifícios residenciais identificamos o uso do concreto armado com exibicionismo estrutural, a adoção do revestimento de cerâmica natural imitando o tijolo cerâmico aparente, e o uso abundante do concreto aparente em platibandas, guarda-corpos, brises e elementos de proteção solar.

O Edifício Benício Diógenes (1972) (figura 13), o primeiro a ser construído com a estrutura exposta, foi projetado pelos arquitetos Nícia Bormann e Nearco Araújo. Nícia Bormann¹³, carioca de família cearense, graduou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, em 1964. A parceria com Nearco Araújo¹⁴ advém da convivência na Universidade, quando o arquiteto foi seu aluno. O partido arquitetônico é similar ao da arquitetura residencial praticada por Nícia – que atuava em parceria com o esposo, Gerhard Bormann – e destacava-se pela utilização da estrutura aparente aliada ao teto plano, com telhas tipo canaletas, em fibrocimento. As fachadas possuem um jogo de volumes com projeções e recuos e pintadas com tinta à base de

¹³ Nícia Paes Bormann (1940) se mudou para Fortaleza após sua formação, em 1965, juntamente com o marido Gerhard Bormann e inicia suas atividades profissionais como arquiteta do Departamento de Obras e Projetos da UFC. No ano seguinte, como professora da recém-criada Escola de Arquitetura, leciona as disciplinas de Expressão e Projeto de Paisagismo. Fez pós-graduação de um ano na Alemanha (1967/ 1968), juntamente com Gerhard. cursou três especializações, sendo mestre em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília (1986) onde lecionou de 1982 a 1991. Hoje atua principalmente na área de arquitetura paisagística com inúmeros projetos.

¹⁴ Nearco Barroso Guedes de Araújo (1936), amazonense, formado pela Faculdade de Artes e Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1971, participa, desde a época de aluno, de vários projetos para o campus da UFC como desenhista técnico do Departamento de Obras e Projetos da UFC. Lecionou na Faculdade de Arquitetura da UFC, tendo elaborado projetos para as agências do Banco do Nordeste; o Centro de Treinamento do Passaré; a sede da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará; a sede da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará; várias residências e edifícios de apartamentos.

cal em duas cores. Observamos que a exposição estrutural ocorre somente com o sistema de vigas, os pilares são revestidos e incorporados ao volume dos fechamentos.

Figura 13- Edifício Benício Diógenes (1972), autoria de Nícia Bormann e Nearco Araújo. Foto: Elton Sales.

O uso preponderante da estrutura em concreto aparente pode ser constatado em várias obras do período. No Edifício Água Marinha (1974) (figura 14), dos arquitetos José Nasser Hissa¹⁵ e Francisco Nasser Hissa¹⁶, o concreto aparente foi usado também na volumetria das varandas, e no Edifício Magna Santos Dumont (1975) (figura 15) o arquiteto Marrocos Aragão¹⁷ projetou jardineiras em forma de triângulos em concreto aparente e utilizou brises pré-moldados em concreto em toda a fachada oeste para proteção solar. O Edifício Granville (1976) do arquiteto Acácio Gil Borsoi¹⁸, é um relevante exemplar do uso do concreto aparente nas varandas, volume de escadas, platibandas e volumes de WC's (figura 08).

¹⁵ José Nasser Hissa, cearense, graduou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1968. Retornou ao Ceará logo após sua formação. Lecionou a disciplina de projeto arquitetônico na Escola de Arquitetura da UFC (de 1970 a 1998) e atuou no mercado imobiliário projetando inúmeros edifícios.

¹⁶ Francisco Nasser Hissa (1949), cearense, graduou-se na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1971, retornando ao Ceará, onde passou a trabalhar em parceria com José, seu irmão, que à época tinha montado um escritório de arquitetura. Em 1987, Francisco passa a lecionar projeto arquitetônico no Departamento de Arquitetura da UFC. Em 1978, os irmãos montaram a empresa Nasser Hissa Arquitetos Associados Ltda.

¹⁷ Francisco Luciano Marrocos Aragão (1935) é graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil em 1962. Fez pós-graduação em Urbanismo e Administração Municipal no IBAM. Seus principais projetos são Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (1973), Sede do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, Sede da Legião Brasileira de Assistência, CESEC do Banco do Brasil de Juazeiro do Norte, Centro de Artes e Cultura e Teatro do Eusébio (CE) e Praça do Pólo de Lazer do Eusébio (CE).

¹⁸ Acácio Gil Borsoi (1924-2009), carioca, formado na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, em 1949, mudou-se para Recife em 1951 onde iniciou sua atuação profissional como arquiteto e professor do curso de arquitetura da Universidade Federal do Recife. Durante sua formação estagiou no escritório de Affonso Eduardo Reidy, desenhando o Conjunto Pedregulho, e no escritório de Alcides da Rocha Miranda, e conviveu diretamente com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Contribuiu para a difusão da arquitetura moderna na capital pernambucana e em outras capitais do nordeste como Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Teresina.

Figura 14- Edifício Água Marinha (1974), autoria Nasser Hissa Arquitetos Associados. Foto: autora.

Figura 15- Edifício Magna Santos Dumont (1975), autoria Marrocos Aragão. Foto: Elton Sales

O tijolinho cerâmico foi adotado como revestimento de fachada, prática arquitetônica que passou a ser frequente, simulando a técnica de alvenaria estrutural em tijolo cerâmico praticada pela arquitetura brutalista, um recurso puramente estético. No Edifício Água Marinha (1974) (figura 14) e no Edifício Morada Vento Leste (1976) (figura 06) atestamos o seu uso. Em um segundo momento o tijolinho cerâmico foi substituído pela cerâmica esmaltada, de formato semelhante, porém com cores variadas, como no Edifício Dr. Guarany (1976) (figura 16), com uma cerâmica mais clara, e no Granville (1976) (figura 08) onde o arquiteto adotou uma cor mais escura de cerâmica.

Figura 16- Edifício Dr. Guarany (1976), autoria Nasser Hissa Arquitetos Associados. Foto: Elton Sales.

A esquadria tipo cortina de vidro foi uma inovação e “modismo” que passou a ser adotada nas fachadas dos edifícios deste período como um item de valorização imobiliária. Porém foi um equívoco em termos de conforto térmico, gerando o aumento da exposição solar e conseqüentemente o aumento da temperatura interna, o pioneiro foi o Edifício Pedro I (1975) (figura 07) dos arquitetos Reginaldo Mendes Rangel¹⁹ e Nearco Araújo.

O EDIFÍCIO E SUA ESTRUTURA

Zein (2005), destaca que uma das características da arquitetura da Escola Brutalista Paulista é o exibicionismo estrutural. Os edifícios residenciais de Fortaleza passaram a expor a estrutura e a criar vãos maiores e adotar pilares com formas inusitadas, o uso dos pilotis abertos contribuiu para esta decisão projetual.

A utilização abundante do concreto na arquitetura produzida por vários arquitetos modernos em Fortaleza, sobretudo ao longo da década de 1970, demandou uma parceria deveras interessante com os engenheiros calculistas, favorecendo um campo de atuação marcado pelo diálogo, com o intuito de solucionar plástica e construtivamente as exigências estruturais e construtivas. Destacam-se, neste cenário, os engenheiros Valdir Campelo e Hugo Mota, ambos professores da UFC, onde lecionavam disciplinas de sistemas estruturais, sendo grande parceiros dos arquitetos. (DIÓGENES e PAIVA, 2013, p. 10).

O Edifício Magna Santos Dumont (1975) teve um projeto estrutural extremamente arrojado para a época. A estrutura, projeto do engenheiro Luciano Pamplona Filho, foi idealizada com onze pórticos espaçados de 9,30m X 9,30m (figura 17). Estes pórticos, interligados por vigas a cada andar, apoiam lajes planas, de vinte centímetros, diminuindo as interferências estruturais na planta das unidades. As lajes, mantidas aparentes nas áreas sociais e íntimas, proporcionam uma altura de pé-direito maior que os usuais.

¹⁹ Reginaldo Mendes Rangel (1940-1997) graduado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1966, foi professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará de 1967 à 1978. Destacou-se em funções públicas, sendo Secretário de Urbanismo e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 1975 e 1976. Foi arquiteto do Banco do Brasil, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e conselheiro do CREA-CE. Elaborou vários projetos dentre os quais: o Estádio Castelão, o Plano Diretor para o Centro Administrativo do Estado do Ceará no Cambé, o Hospital Geral do Instituto de Previdência do Estado do Ceará- IPEC e o Hospital Regional da Unimed em Fortaleza.

Figura 17- Pilotis do Edifício Magna Santos Dumont. Foto: autora

No pilotis do Edifício Dr. Guarany (1976) os arquitetos José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa adotaram o pilar trapezoidal para liberação de maior espaço de manobras (figura 18).

Figura 18- Pavimento Garagem do Edifício Dr. Guarany. Foto: autora.

No Edifício Topázio (1976), o arquiteto Antônio Carlos Campelo Costa²⁰ projetou uma torre inclinada, a cada andar se recuava a laje cerca de 1,00 metro, de modo que as varandas ficavam recuadas em relação ao andar inferior, com o cuidado de dar privacidade aos usuários. A volumetria resultante da torre em “L”, com quatro pavimentos alinhados aos limites da rua, faz-se imponente principalmente pela inclinação dos pilares em concreto aparente que sustentam a laje em balanço (figura 19). O arquiteto afirma que o partido foi inspirado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (figura 20). O concreto aparente foi utilizado na estrutura e nas varandas e peitoris. As poucas alvenarias cegas existentes foram revestidas de pastilha de porcelana branca.

Figura 19- Edifício Topázio (1976), autoria de Antônio Carlos Campelo Costa. Foto: autora.

Figura 20- Croquis do arquiteto explicando o partido: o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

O EDIFÍCIO E AS ADAPTAÇÕES CLIMÁTICAS E CULTURAIS

O principal fator que atesta a mudança de postura projetual em relação à adaptação ao local é a implantação do edifício no lote, que passou a considerar a orientação solar e o fluxo de ventilação como fatores definidores da locação dos ambientes de permanência prolongada. Observamos também a adoção de elementos de fachada que proporcionam sombreamento nas aberturas.

²⁰ Antonio Carlos Campelo Costa (1939), pernambucano, graduou-se pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1972. Exerceu várias funções públicas, dentre elas foi Presidente da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (Gestão 1983- 1985); Secretário de Planejamento e cumulativamente Secretário de Urbanismo e Obras Públicas do Município de Fortaleza (1987-1988); Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Sobral/CE (2005-2009); Secretário de Cultura e Turismo de Sobral (2009-2012).

Nícia, afirmou em entrevista, ter estudado e incorporado da cultura local as varandas grandes, inspiradas nas varandas residenciais vernaculares. Posteriormente as varandas dos edifícios foram diminuídas pelos usuários, aumentando a área da sala de estar, provavelmente em função da forte ventilação que, em certas horas do dia, pode gerar desconforto.

Ressaltamos o exemplo do projeto do Conjunto Residencial Passo da Pátria (1968) (figura 21), dos arquitetos Neudson Braga²¹ e Gerhard Bormann²², que tão bem orientou seus blocos para penetração da ventilação, que em Fortaleza vem prioritariamente do leste/sudeste e é o principal gerador de conforto térmico, em todo o conjunto. Infelizmente esta prática não serviu de referência para os empreendimentos subsequentes.

Figura 21- Implantação dos blocos residenciais do Conjunto Passo da Pátria (1968), com ângulos que priorizam a circulação da ventilação entre blocos.

²¹ José Neudson Bandeira Braga nasceu em 1935 e formou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, em 1959. Em 1965, montou a Escola de Arquitetura da UFC. Paralelo à carreira acadêmica, atuou profissionalmente produzindo vários projetos: Sede do Centro de Exportadores do Ceará, de 1962; o Plano de Desenvolvimento da UFC e dos seus blocos didáticos, em 1966; a Sede do Hemoce, juntamente com Liberal de Castro, em 1972; sedes de bancos como o Banco do Estado do Ceará – BEC, em 1970; e o Centro de Convenções do Ceará, em 1973.

²² Gerhard Bormann (1939-1980), formado em 1964 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, professor da Escola de Arquitetura da UFC desde 1966. Seu principal projeto é o Estádio Plácido Castelo (Castelão). Fez estágio de um ano (1967/1968) na Universidade de Stuttgart.

O EDIFÍCIO E A INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO

Os edifícios de apartamentos que eram edificados em vias locais, no interior de bairros residenciais, tiveram um cuidado especial com o entorno. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1975, limitou a altura em 3 pavimentos e quando o térreo era aberto, sobre pilotis, poderiam ter quatro pavimentos. A liberação destes pilotis abertos foi a maior contribuição destes edifícios à integração com a cidade. A limitação da altura, com no máximo 12,00 metros, fazia com que os edifícios se alinhassem à altura da copa das árvores, com isso a paisagem urbana dos bairros com residências unifamiliares não se alterou significativamente.

Os recuos em relação às divisas eram de 5,00 metros de frente e 3,00 metros nas laterais e fundo. Isto fazia com que edifícios fossem erguidos próximos às vias, proporcionando uma integração visual dos moradores com o entorno. Esta característica foi perdida após a mudança da Lei de Uso e Ocupação do Solo em 1979, quando foi permitida uma maior verticalização das torres e conseqüentemente os recuos foram aumentados em proporção direta com a altura. Atualmente percebemos que nas quadras onde ainda prevalecem os edifícios da década de 1970 existe uma sensação de integração maior da cidade com os moradores, como se os usuários dos edifícios participassem da vida urbana do entorno. Diferentemente das quadras onde os edifícios são mais verticais e distantes das divisas, onde apreendemos grandes vazios, apesar de estarem ocupados por belos jardins e integrados visualmente.

Neste período o tratamento paisagístico dos recuos frontais era incorporado à rua, e, quando os edifícios possuíam subsolos para estacionamento de carros, o espaço de visualização ficava ainda mais ampliado. Atualmente a maioria dos exemplares que inicialmente tinham o térreo aberto e integrado ao passeio foram murados por questões de segurança. Destacamos dois exemplares que ainda mantêm a concepção original: o Edifício Dom Pedro I (figura 07) e o Edifício Dr. Guarany (figura 16).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O período estudado foi bastante valoroso historicamente, pois representa um processo de emissão e recepção da arquitetura modernista brasileira em Fortaleza. Houve um alinhamento temporal, cultural e arquitetônico com as principais capitais brasileiras. Percebemos que os princípios da arquitetura moderna, principalmente os relacionados à arquitetura paulista, influenciou de várias formas tanto a produção pública como a privada.

Os incentivos do Governo Federal e a criação da Universidade, principalmente dos cursos de Engenharia e Arquitetura, foram os principais agentes das transformações na construção civil e na arquitetura local. Os professores da Faculdade de Arquitetura da UFC e seus alunos recém-formados foram os responsáveis pelas principais obras. Os edifícios estudados demonstram que os arquitetos apreenderam as especificidades do clima local e desenvolveram projetos com

elementos de proteção solar como as varandas, sacadas e brises, e de captação e promoção da ventilação, como a utilização de esquadrias de madeira com controle de ventilação e de ventilação cruzada. Este foi um período em que se ensinou, estudou e efetivamente se praticou uma arquitetura adaptada aos condicionantes locais.

A Legislação de Uso e Ocupação do Solo de 1975 induziu a uma diferenciação das tipologias habitacionais. Nos bairros residenciais da cidade foi incentivada a construção de pilotis que contribuíram para geração de permeabilidade urbana. Outra característica urbana decorrente da legislação foi a limitação da altura máxima, de quatro ou cinco pavimentos, que geraram edifícios integrados à paisagem existente, com alturas alinhadas às das árvores.

O estudo dos edifícios residenciais deste período têm especial importância pois, como foram implantados em bairros residenciais que sofrem crescente valorização imobiliária, já estão sendo destruídos para darem lugar a empreendimentos que utilizem os índices de aproveitamento atuais, que estão praticamente duplicados em relação à década de 1970.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACCIOLY, Vera Mamede. **Planejamento, Planos Diretores e expansão urbana: Fortaleza 1960-1992**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.

DIÓGENES, Beatriz H. N. **A centralidade da Aldeota como expressão da dinâmica intra-urbana de Fortaleza**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

_____; PAIVA, Ricardo A. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a influência brutalista na obra dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce De Leon**. In: Anais do 10º Seminário DOCOMOMO Brasil. Curitiba, 2013

HISSA, Márcia Cavalcante. **Estudo do Conforto Ambiental Climático de Edifícios Multifamiliares em Fortaleza**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil com Área de Concentração em Edificações)- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000.

LEITE, Renan Cid Varela. **Fortaleza: terra do vento. A influência da mudança nos padrões de ocupação do solo sobre a ventilação natural em cidade de clima tropical úmido**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

_____. **Cidade, Vento, Energia: limites da aplicação da ventilação natural para o conforto térmico face à densificação urbana em clima tropical úmido**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MEYER, João F. P. **As políticas habitacionais e seus desdobramentos**. In: VARGAS, Heliana Comin; ARAÚJO, Cristina Pereira de (orgs.). **Arquitetura e mercado imobiliário**. Barueri, São Paulo: Manole, 2014, p. 105-128.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Lei nº 4486. Fortaleza, 1975.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann**. Dissertação. (Mestrado em Arquitetura e urbanismo)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

_____. **Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

SOUZA, Marilena Carvalho de. **Proposições urbanísticas x Produção do espaço**. Trabalho final de Curso de Aperfeiçoamento em Arquitetura/ Instrumentação Crítica- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1984.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista- 1953-1973**. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São Paulo-Porto Alegre, 2005.